

УДК 004.9

DOI 10.5281/zenodo.15240913

Научная статья

**ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЦЕНТРАХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ
ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ**

**TECHNOSPHERE SAFETY IN CONTINUING EDUCATION CENTERS: AN
INTERDISCIPLINARY APPROACH TO CREATING A SAFE
EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN COMPUTER SCIENCE LESSONS**

МИЛУШЕВ ЭДУАРД ХАНИФОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Воронежский государственный технический университет.

КОРОЛЕВА ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВНА,

Воронежский государственный технический университет.

ЛЕВИНА МАРИЯ КОНСТАНТИНОВНА,

Воронежский государственный технический университет.

MILUSHEV EDUARD KHANIFOVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Voronezh State Technical University.

KOROLEVA VERONIKA ALEXANDROVNA,

Voronezh State Technical University.

LEVINA MARIA KONSTANTINOVNA,

Voronezh State Technical University.

В статье рассматривается роль центров дополнительного образования в обучении безопасному взаимодействию с технологиями. Исследование, проведенное в Образовательном центре «Орион», включает анкетирование и наблюдение за учащимися олимпиадной информатики и программирования. Выявлены различия в уровне знаний и соблюдении норм безопасности среди возрастных групп. Разработаны рекомендации по улучшению обучения, включающие практические методики, мотивационные стратегии и регулярный мониторинг, что способствует формированию устойчивых навыков безопасного поведения.

The article discusses the role of additional education centers in teaching safe interaction with technologies. The study, conducted at the Educational Center "Orion," includes surveys and observations of students involved in olympiad informatics and programming. Differences in the level of knowledge and adherence to safety standards across age groups were identified. Recommendations for improving education were developed, including practical methods, motivational strategies, and regular monitoring, which contribute to the formation of sustainable safe behavior skills.

Ключевые слова: *техносферная безопасность, ЦТО, кибербезопасность, электробезопасность, учебный процесс, программирование.*

Key words: *technosphere safety, AEC, cybersecurity, electrical safety, educational process, programming.*

Введение. В современных условиях стремительного развития информационных технологий и их повсеместного проникновения во все сферы жизнедеятельности, вопросы обеспечения техносферной безопасности приобретают особую актуальность. Возрастающее использование цифровых инструментов и оборудования влечет за собой повышение рисков, связанных с кибербезопасностью, электробезопасностью, эргономикой и другими аспектами, составляющими техносферу. Формирование культуры техносферной безопасности, начиная с раннего возраста, становится критически важным для защиты личности, общества и государства от негативных последствий технологического прогресса.

В этой связи центры дополнительного образования (ЦДО) играют ключевую роль в формировании у подрастающего поколения необходимых навыков и компетенций, направленных на обеспечение безопасного использования современных технологий и оборудования. ЦДО обладают значительным потенциалом для развития критического мышления, повышения осведомленности о существующих рисках и выработки практических навыков безопасного поведения.

Методика исследования.

В рамках проводимого исследования была осуществлена всеобъемлющая оценка состояния техносферной безопасности в Образовательном центре «Орион», как в учреждении дополнительного образования. Исследование охватило учебный процесс на уроках олимпиадной информатики и программирования, что позволило проанализировать специфические риски и возможности, присущие данной образовательной среде. В качестве объекта исследования выступили учащиеся Образовательного центра «Орион», занимающиеся по программам олимпиадной информатики и программирования. Выборка сформирована на основе рандомизированного отбора, в каждом классе было задействовано по 15 учащихся. Возрастной диапазон учащихся варьировался от 12 до 17 лет, что обусловило необходимость учета возрастных особенностей восприятия информации о техносферной безопасности [1, с. 4]. Кроме того, в исследовании приняли участие преподаватели, ведущие занятия по данным направлениям, что позволило получить данные об их осведомленности в области ТБ и применяемых практиках [2, с. 52].

Для оценки уровня знаний учащихся и преподавателей о техносферной безопасности, а также для выявления их отношения к рискам, связанных с использованием информационных технологий и оборудования, было проведено анкетирование. Разработаны анкеты двух типов: для учащихся и для преподавателей. Анкета для учащихся включала вопросы, направленные на оценку знаний о кибербезопасности (например, распознавание фишинга, создание надежных паролей) [3, с. 69], электробезопасности (знание правил работы с электроприборами) [4, с. 17], эргономике (правила посадки за компьютером) [5, с. 234] и пожарной безопасности (знание правил эвакуации). Анкета для преподавателей была ориентирована на оценку их знаний о рисках ТБ, применяемых практиках обеспечения безопасности в учебном процессе, а также на выявление потребности в дополнительном обучении [6, с. 120].

В ходе исследования проводилось непосредственное наблюдение за учебным процессом на уроках олимпиадной информатики и программирования. Наблюдение осуществлялось с целью выявления нарушений правил техносферной безопасности при работе учащихся с компьютерами, другим оборудованием, а также для оценки соблюдения эргономических требований [7, с. 813]. Особое внимание уделялось поведению учащихся и преподавателей при возникновении потенциально опасных ситуаций.

Анкетирование охватило ключевые аспекты техносферной безопасности, включая кибербезопасность [8, с. 56], электробезопасность [9, с. 14], эргономику и пожарную безопасность, что позволило выявить уровень знаний учащихся и их восприятие потенциальных рисков. Вопросы были направлены на оценку осведомленности о современных угрозах, таких как фишинговые атаки и защита персональных данных, а также на понимание правил безопасной работы с электрооборудованием и организации комфортного рабочего пространства (рис. 1). Например, учащимся предлагалось ответить, как часто они меняют пароли на своих аккаунтах и насколько регулярно используют компьютер, что позволило оценить их цифровую грамотность и степень зависимости от электронных устройств [10, с. 9].

АНКЕТА для выявления возрастных особенностей восприятия техносферной безопасности среди учащихся

jenofe2956@gmail.com [Сменить аккаунт](#)
Не будет видно получателю

Ваш возраст:

- 12-13 лет
- 14-15 лет
- 16-17 лет

Пол:

- Мужской
- Женский

Можно ли пользоваться ноутбуком, если шнур питания поврежден?

- Да
- Нет
- Не знаю, но трогать не стоит

Что делать, если вы заметили искрение в розетке?

Мой ответ _____

Какой максимальный промежуток времени, по вашему мнению, можно сидеть за компьютером без перерыва?

- 30 минут
- 1 час
- 2 часа
- Можно сидеть сколько угодно

Рис. 1. Демонстрация варианта анкетирования «Особенности восприятия техносферной безопасности»

Особое внимание было уделено восприятию рисков и предпочтительным методам обучения, что позволило определить, какие возрастные группы лучше воспринимают информацию через текстовые материалы, а какие нуждаются в интерактивных и практических формах подачи [11, с. 12]. Так, один из вопросов анкеты предлагал выбрать наиболее серьезный риск из предложенных вариантов, что помогло проанализировать субъективное восприятие угроз среди учащихся разного возраста [12, с. 199]. Отражение этих тем в исследовании обосновано необходимостью создания безопасной образовательной среды, особенно в условиях углубленного изучения информатики и программирования, где технические риски являются неотъемлемой частью учебного процесса [13, с. 21]. Полученные данные позволили выявить не только уровень знаний, но и сформулировать рекомендации по улучшению системы профилактики и обучения техносферной безопасности в центрах дополнительного образования.

Результаты исследования (решение задачи).

В ходе исследования была проведена визуальная оценка соблюдения норм техносферной безопасности учащимися различных возрастных групп. Анализ поведенческих аспектов при

работе с техническими средствами, соблюдения правил кибербезопасности, электробезопасности, эргономики и пожарной безопасности позволил выявить значительные различия между возрастными категориями.

Младшая возрастная группа (учащиеся 6-7 классов) продемонстрировала недостаточную осведомленность о базовых принципах безопасного использования технических средств и информационных технологий. В ходе наблюдений отмечено частое игнорирование элементарных правил эргономики (неправильная посадка за компьютером, чрезмерное напряжение зрения), а также невнимательное отношение к электробезопасности (использование неисправных зарядных устройств, пренебрежение правилами работы с розетками). В сфере кибербезопасности наблюдалась низкая осведомленность о рисках фишинга и использовании надежных паролей. Отсутствие сформированных привычек безопасного поведения делает данную группу наиболее уязвимой в контексте техносферных угроз.

Средняя возрастная категория (учащиеся 8-9 классов) продемонстрировала более высокий уровень осознанности и стабильности в соблюдении норм безопасности. Учащиеся этой группы, как правило, знакомы с основными принципами кибербезопасности и демонстрируют более ответственное отношение к защите персональных данных, включая регулярную смену паролей. Визуальная оценка показала, что их поведенческие паттерны в учебной среде более организованы: они реже совершают критические ошибки при работе с оборудованием и лучше соблюдают эргономические нормы. Однако у части учащихся все еще наблюдается формальное отношение к соблюдению инструкций, что свидетельствует о необходимости дополнительных образовательных мероприятий.

Старшая возрастная группа (учащиеся 10-11 классов) продемонстрировала наиболее выраженное расслоение в уровне владения технологиями и осведомленности о нормах безопасности. Значительная часть учащихся демонстрирует высокий уровень компетенций, уверенно соблюдает правила кибербезопасности, осведомлена о рисках работы с техническими средствами и проявляет инициативу в вопросах обеспечения безопасной среды. Однако в этой же возрастной категории выявлена группа учащихся, которые, напротив, демонстрируют полное отсутствие необходимых навыков безопасного взаимодействия с технологической средой. Такие учащиеся либо игнорируют рекомендации и инструкции, либо не обладают базовыми знаниями, что делает их наиболее подверженными как техническим, так и информационным рискам.

Выявленные различия в возрастных группах указывают на необходимость дифференцированного подхода к обучению основам техносферной безопасности. Для младших учащихся требуется систематическое обучение в игровой и интерактивной форме, направленное на формирование базовых привычек безопасного поведения. Для средней возрастной группы целесообразно расширение образовательных модулей с акцентом на практическое применение знаний. Для старшей группы рекомендуется персонализированный подход, включающий как углубленное изучение технологий безопасности для продвинутых пользователей, так и специализированные программы для учащихся с низким уровнем компетенций в данной сфере.

На рисунке 2 гистограмма, которая отражает результаты анкетирования по вопросам безопасности среди различных возрастных групп, включая учащихся 6-7, 8-9, 10-11 классов, а также преподавателей. Анализ данных позволяет выявить уровень осведомленности респондентов в таких темах, как кибербезопасность, электробезопасность, пожарная безопасность, эргономика и физическое здоровье, а также восприятие рисков.

Наименьший уровень знаний отмечается среди учащихся 6-7 классов, особенно в вопросах кибербезопасности. В то же время в данной возрастной группе сравнительно высокие показатели наблюдаются по теме эргономики и физического здоровья. В группе 8-9 классов уровень осведомленности значительно возрастает по всем направлениям. Особенно заметен рост в областях кибербезопасности и восприятия рисков, а общий процент знаний оказывается суще-

ственно выше, чем у младшей возрастной группы. В старшей возрастной группе, включающей учащихся 10-11 классов, уровень информированности продолжает расти. В этой категории наиболее высокие показатели наблюдаются по таким направлениям, как кибербезопасность, электробезопасность и пожарная безопасность, которые демонстрируют практически одинаковые результаты. Восприятие рисков и общая осведомленность также достигают высоких значений. Среди преподавателей отмечается максимальный уровень знаний по всем направлениям, где показатели по большинству тем приближаются к 100 %. При этом кибербезопасность несколько отстает от остальных тем, однако в целом уровень осведомленности педагогов является самым высоким по сравнению с учащимися. Общий анализ результатов подтверждает тенденцию к росту уровня знаний с увеличением возраста, а также демонстрирует наибольший прогресс в вопросах кибербезопасности и восприятия рисков.

Рис. 2. Представление данных анкетирования

Сравнительный анализ результатов визуальной оценки соблюдения норм техносферной безопасности и данных анкетирования выявил любопытную тенденцию. Обнаружилось, что значительное количество участников, продемонстрировавших в анкетах достаточно хорошее знание правил ТБ, в реальной практике, наблюдаемой визуально, регулярно допускали их нарушения. Это расхождение указывает на потенциальное различие между теоретическими знаниями и практическим применением норм безопасности. Причины такого несоответствия могут быть разнообразными – от банальной невнимательности и недостаточного контроля до недооценки важности этих правил или усталости.

Рекомендации по исправлению сложившейся ситуации.

Для повышения эффективности соблюдения норм техносферной безопасности на занятиях олимпиадной информатикой и программированием, рекомендуется внедрить комплекс мер, нацеленных на изменение поведения и укрепление культуры безопасности:

1. Усилить практическую составляющую обучения – необходимо сместить акцент на практические занятия, где под руководством преподавателя отрабатываются навыки безопасного поведения. Использовать симуляции и ролевые игры для моделирования опасных ситуаций.

2. Повысить осознанность и мотивацию – следует подчеркивать значимость соблюдения ТБ не только для избежания травм, но и для создания комфортной рабочей среды. Важно объяснять последствия нарушений на конкретных примерах.

3. Внедрить регулярный мониторинг с обратной связью – регулярные, но деликатные проверки соблюдения правил ТБ должны сопровождаться конструктивной обратной связью. Ошибки следует рассматривать как возможности для обучения, а не поводы для наказания.

4. Создать культуру позитивного отношения к безопасности – необходимо поощрять безопасное поведение и отмечать тех, кто соблюдает правила. Разработать систему поощрений за инициативы, направленные на улучшение безопасности.

5. Вовлечь участников в разработку правил – привлечение учеников и преподавателей к процессу разработки и обновления правил ТБ повысит их вовлеченность и ответственность.

6. Усилить роль преподавателей в формировании культуры безопасности – преподаватели должны личным примером демонстрировать соблюдение правил и активно продвигать культуру безопасности на занятиях.

Реализация этих мер позволит сформировать у учеников и преподавателей устойчивые навыки безопасного поведения и повысить эффективность соблюдения норм безопасности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абаева Е.С. Здоровьесберегающие технологии на уроках информатики // Образование: традиции и инновации. 2015. С. 4.
2. Чупин Н.А., Розов К.В., Подсадников А.В. О формировании метапредметных результатов и преподавании темы «Техника безопасности в компьютерном классе» //Информатика в школе. 2024. № 3. С. 52-59.
3. Антонова Т.С., Смирнов В.М. Фишинг как неизученное киберпреступление //StudNet. 2021. Т. 4. № 6. С. 69-75.
4. Попова Л.А. Техника безопасности в компьютерном классе. Исследование компьютера на загрязнение //Информатика в школе. 2015. № 1. С. 17-23.
5. Сохорева Т.А. Здоровьесберегающие технологии на уроке информатики //Педагогическое образование на Алтае. 2012. № 1. С. 234-240.
6. Гамова О.В. Обучение основам информационной безопасности на уроках информатики в системе образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования //Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии. 2017. № 3. С. 120-125.
7. Рябцев А.А., Ноздрин Н.А. Социальная опасность закрытого интернета (deep web) //Социально-экономические и естественно-научные парадигмы современности. 2018. С. 813-815.
8. Глухарева О.Г. Формирование ключевых компетенций у учащихся старшей школы на уроках информатики и ИКТ посредством проектного обучения //Инновационные проекты и программы в образовании. 2013. № 3. С. 56-62.
9. Розыев Д., Гараев Д. Основные стратегии личной безопасности в интернете //Ceteris Paribus. 2024. № 7. С. 14-16.
10. Панов В.И., Патраков Э.В. Цифровизация информационной среды: риски, представления, взаимодействия. М.: ФГБНУ «Психологический институт РАО»; Курск: «Университетская книга», 2020. 199 с.
11. Филипова А.Г., Ардальянова А.Ю., Абросимова Е.Е. Видеоблогинг и современные подростки: опасности интернет-пространства //Теория и практика общественного развития. 2017. № 8. С. 9-13.

12. Смирнова А.А., Синогина Е.С. Влияние компьютера и сети Интернет на физическое и психическое здоровье школьников // Народное образование. 2017. № 1-2 (1460). С. 199-204.

13. Исследование влияния Интернета на социальные потребности пользователей / М.С. Чванова [и др.] // Вестник Тамбовского университета. Серия: гуманитарные науки. 2016. Т. 21. № 12 (164). С. 7-25.

Поступила в редакцию: 14.04.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Милушев Э.Х., Королева В.А.,
Левина М.К., 2025.